

БМТ ХАЛҚАРО ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД УНИВЕРСАЛ ТАШКИЛОТ СИФАТИДА

Садикова Ёркиной¹
Келдиёров Олим²

¹Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқий таълим
кафедраси ўқитувчиси, ю.ф.н

²Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқий таълим
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514821>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Марказий Осиё
минтақаси, глобаллашув
жараёни, халқаро
ташкilotлар, низом,
юримдик белгилар,
умуминсоний
манфаатлар.

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада тинчлик ва барқарорликни таъминлашда, мамлакат манфаатларига мос келган ҳолда БМТнинг ўрни, аҳамияти ва роли тўғрисида ёритиб берилган, шунингдек, миллий тараққиётимизнинг бугунги кундаги босқичи халқаро ташкilotлар билан узвий алоқадорликда амалга ошаётгани тўғрисида ёритиб берилган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришгандан сўнг, мамлакат манфаатларига мос келадиган, унинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътиборини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган, Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик, тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, халқаро терроризм, сепаратизм ва экстремизмнинг барча кўринишларига, шунингдек наркотрафик ва оммавий қирғин қуролларининг тарқалишига қарши ҳамкорликда курашиш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган ўз ташқи сиёсатининг устувор йўналишларини ишлаб чиқди ва уни оғишмай ҳаётга тадбиқ қилиб келмоқда¹.

Ҳозирги пайтда бутун жаҳонда глобаллашув жараёнларининг кучайиб бориши билан ер юзида тинчлик-барқарорликни сақлаш, аҳоли фаровонлиги, унинг муносиб турмуш даражаси, ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлаш, таълим, тиббиёт ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби умумбашарий вазифалар тобора муҳим аҳамият касб этиб, уларни амалга оширишда халқаро ташкilotларнинг роли кучайиб бормоқда.

Халқаро ташкilotлар деб бутун инсоният учун умумий бўлган мақсадларга эришиш йўлида давлатлар, миллий жамият уюшмаларининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ва илмий-техник асосларда бирлашувидан ташкilot топган

¹ Саидолимов С. Умумий тараққиёт ва хавфсизлик сари. // Жамият ва бошқарув. -Т.: Ўзбекистон, 2010.

ташкilotларга айтилади. Халқаро ташкilotларнинг умумий хусусияти шундан иборатки, уларнинг фаолияти аниқ бир миллий давлат чегарасидан четга чиқиб, давлатлараро вазибалар ва муаммоларни ҳал этишга қаратилган бўлади. Бундай тузилмалар бугунги кунда давлатлар ўртасидаги кўп томонлама муносабатларнинг энг муҳим ва самарали шаклларида бири бўлиб қолмоқда.

Халқаро ташкilotларни ташкил этиш борасидаги ҳаракатлар нисбатан қадимий даврлардан маълум бўлса-да, замонавий тушунчанидаги ҳозирги халқаро ташкilotлар асосан XIX асрнинг иккинчи ярмидан эътиборан ташкил топа бошлаган. Айниқса, Иккинчи жаҳон урушидан сўнг бундай ташкilotлар фаолиятига бўлган эҳтиёж кучайди ва улар кенг ривожлана бошлади.

Халқаро ташкilotлар бу муайян мақсадларни амалга ошириш учун халқаро шартнома асосида тузилган, давлатлар аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларига эга бўлган ҳамда халқаро ҳуқуққа биноан таъсис этилган давлатларнинг умумлашмасидир.

Ҳозирги кунда дунёда ҳар хил мазмун ва мақсадга бўйсундирилган 2,5 мингдан ортиқ халқаро ташкilot мавжуд. Жаҳонда 350 дан ортиқ ҳукуматлараро ташкilot фаолият кўрсатмоқда². Уларни ҳудудий жиҳатдан (универсал, минтақавий), қатнашчилар сонига кўра (икки томонлама, кўп томонлама), ваколат доираси-компетенциясига кўра (масалан, Жаҳон соғлиқни сақлаш

ташкilotи, Жаҳон сайёҳлик ташкilotи), фаолият соҳасига кўра (масалан, сиёсий, иқтисодий, маданий) ва аъзолик хусусиятига кўра (очиқ ва ёпиқ ташкilotлар)га бўлиб таснифлаш мумкин. Халқаро ҳуқуқ қоидаларига кўра, ҳукуматлараро ташкilotлар ҳамда бу соҳада фаолият кўрсатадиган мансабдор шахслар, дипломатлар сингари, алоҳида имтиёз ва иммунитетга эгадир. Ҳукуматлараро ташкilotларнинг халқаро ҳуқуқдаги ўзига хос ўрни шундан иборатки, жумладан, улар Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда дунёнинг турли минтақаларидаги можароларни тинч йўл билан ҳал қилиш воситалари бўлиб хизмат қилмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкilotи фаолиятида қўлланадиган атамаларда давлатлараро ташкilotлар “Халқаро ҳукуматлараро ташкilotлар” деб юритилади. Халқаро ҳукуматлараро ташкilotларнинг давлатлараро ташкilotлардан фарқи шундан иборатки, улар доимий қароргоҳига, халқаро фуқаровий хизматга, ўз бюджетига эга бўлиб, унга аъзо давлатлар халқаро ҳуқуқ субъектлари ҳисобланади. Шунингдек, ушбу ташкilotлар ўз ваколатлари доирасида халқаро шартномалар тузиши, турли мажбуриятларни ўз зиммасига олиши мумкин.

Бунда халқаро ташкilot тушунчасини ташкил этувчи қуйидаги беш белгида намоён бўлади:

- шартномага асосланганлик;
- муайян мақсадларнинг мавжудлиги;
- ташкилий тузум;
- мустақил ҳуқуқлар ва мажбуриятлар;

² Назарова Г.Ф., Ахмедов И.А., Хамидов О.Б., Иминов З.М. Халқаро иқтисодий ташкilotлар. Тошкент – 2011. –Б.20.

Халқаро шартноманинг одатда кўп томонлама таъсис акти, халқаро ташкилотнинг низоми ҳисобланади. Лекин халқаро шартнома асосида эмас, балки халқаро ташкилот органининг қарори асосида ташкил этилган ҳоллар ҳам юз берган. Бу БМТнинг савдо ва ривожланиш (ЮНКТАД), БМТнинг саноатни ривожлантириш бўйича (ЮНИДО) ўтказилган конференциялари ташкил этилиши билан боғлиқ. Мазкур ташкилотлар Бош Ассамблеянинг ҳуқуқига биноан БМТ Низомининг 22-моддасиги ёрдамчи органлар тузиш ҳақидаги қоидага асосан ташкил этилган эди. Шунга қарамай, ЮНКТАД ва ЮНИДОни оддий ёрдамчи органга киритиш мумкин эмас. Бу органлар БМТ таркибида оддий вазифани бажармайди, балки халқаро ташкилотлар тизимига эга бўлган органлардир. Бош Ассамблеянинг 2152-қарори (1966-йил 18-ноябри) тўғридан-тўғри ривожлантириш бўйича ташкилот БМТ Бош Ассамблеяси органи сифатида тузилди ва БМТ доирасида мухтор ташкилот сифатида иш олиб боради.

Халқаро ташкилот тушунчасини белгилашда муҳим белги ҳисобланади. Ташкилотнинг мақсадлари халқаро ташкилотнинг тўла ҳуқуқлилик характерини, унинг ташкилий тизимини, унга бериладиган ҳуқуқларни белгилашда муҳимдир. Ташкилотнинг мустақил ҳуқуқ ва мажбуриятлари унга аъзо бўлган давлатларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларидан фарқ қилади. Халқаро ташкилотларнинг таъсис ҳужжатлари унинг низомларида белгиланган бўлиб, баъзи моддалар

бевосита аъзо бўлган давлатларга, бошқа моддалари эса, халқаро ташкилотнинг ўзига тегишлидир.

Мисол учун БМТ Низомининг 19-моддасида шундай қайд этилган³: Ташкилотга пул бадалларини тўлаш бўйича қарзи бўлмаган ташкилот аъзоси, агар қарзининг жами ўтган икки йил учун тўланиши керак бўлган бадал миқдорига тенг бўлса ёки ошиб кетса, Бош Ассамблеяда овоз бериш ҳуқуқидан маҳрум қилинади. БМТ Низомининг 21-моддаси эса аксинча бевосита ташкилотнинг ўзига тегишли: Бош Ассамблея ўзининг ички қоидалари ва иш тартибини ўзи белгилайди. У ҳар бир сессияга раисни ўзи сайлайди. Халқаро ташкилотнинг унга аъзо бўлган давлатлар ҳуқуқлари ва мажбуриятларидан фарқ қилувчи мустақил ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиш имконияти, биринчидан, ўз ҳуқуқига эга бўлган юридик шахс сифатида шаклланади, иккинчидан, агар ташкилотлар халқаро ҳуқуқ субъектлари билан бевосита алоқадор бўлса, халқаро ҳуқуқнинг субъекти бўлиб қолади. Уларга асосан, битимлар тузиш ҳуқуқи, имтиёз ва иммунитетларга бўлган ҳуқуқ, ваколатликка бўлган ҳуқуқ, халқаро ҳуқуққа биноан халқаро ташкилотнинг тўла ҳуқуқлилик хусусиятини билдиради. Бу ташкилотнинг Низоми ва фаолиятида халқаро ҳуқуқнинг кенг эътироф этилган принциплари ва нормаларига, аввало, принципига мос келиш заруратини билдиради.

Халқаро давлатлараро универсал ташкилотларнинг мақсадлари ва

³ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми ва Халқаро суд Статути. –Т.: БМТнинг Ўзбекистондаги ахборот маркази, 2002. –Б.4.

фаолият мавзулари барча давлатлар учун манфаатли бўлади. Чунончи, БМТнинг мақсади ва фаолият йўналиши жаҳондаги барча давлатлар учун муайян манфаатга дахлдор ва шу туфайли бу ташкилот унинг Низомини тан олган барча давлатлар учун очиқ бўлиши керак. Ҳозирги вақтда БМТнинг халқаро ташкилотлари тушунчаси кенг тарқалган, улар қаторига БМТ, 16 та ихтисослашган ташкилот, атом энергияси бўйича халқаро агентлик (МАГАТЕ) БМТнинг халқаро ташкилотлар тизимига эга бўлган ёрдамчи ташкилотлар, ЮНКТАД, ЮНИДО, БМТ тараққиёт режаси БМТТД, шунингдек, БМТнинг атроф-муҳитни ҳимоя қилиш бўйича конференцияси ЮНБП киради. Халқаро ташкилотлар халқаро тизимнинг таркибий қисмидир. Ва, табиийки, халқаро тизимнинг ривожланиши ҳал қилувчи таъсир кўрсатаётган ижтимоий тараққиёт қонунлари умумий тарзда халқаро ташкилотлар тараққиётини, уларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий табиатини ҳам белгилаб беради.

Турли ижтимоий тузумдаги давлатлар иштирокидаги ташкилотлар жамият тараққиётининг умумий қонунлари, шунингдек турли ижтимоий тузумдаги ривожланиш қонунларининг тўқнашуви таъсири остида иш олиб боради. Бир ижтимоий тузумдаги давлатлар иштирокидаги ташкилотлар эса, аксинча, шу ижтимоий тузум тараққиёти қонунлари таъсири асосида ҳаракат қилади.

Ҳозирги замон халқаро ташкилотларнинг юридик табиати, яъни асосий юридик тавсифи халқаро ҳуқуқни ривожлантиришга ҳал қилувчи

таъсир кўрсатаётган ўша жамият тараққиёти қонунларига кўра белгиланади. Хусусан, унинг илмий техника тараққиёти, иқтисодий ҳаёти ва бошқа жиҳатларининг байналмилаллашуви, суверен давлатларнинг мавжудлиги мустамлака тузумининг йўқ қилиниши натижасида халқаро майдонда кўпдан-кўп янги давлатларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Юқоридагиларга асосланиб, ҳозирги замон халқаро ташкилотларни давлатлараро уюшма сифатида қуйидаги асосий юридик белгилар билан фарқлаш мумкин⁴:

1. Улар қоида тариқасида давлатлар томонидан халқаро шартнома тузиш йўли билан ташкил этилади ва мана шу шартномалар асосида иш олиб боради;
2. Аъзо давлатлар ўзларининг ташкилотдан чиқиш ҳуқуқини сақлаб қолади;
3. Халқаро ташкилотларнинг энг муҳим тамойилларидан бири аъзо давлатларнинг суверен тенглик тамойилидир. Бу тамойил халқаро ташкилотларнинг ҳуқуқ доираси, унинг низоми, яъни суверен давлатлар томонидан тузилган эркин шартнома билан белгиланади; ташкилотнинг аъзоси бўлган ҳар бир давлат муҳокама қилиш учун таклифларни киритишда, муҳокамада иштирок этишда тенг ҳуқуққа эга, ташкилотнинг органларига тенг ҳуқуқ асосида вакил қилинади; ҳар бир давлат битта овозга эга бўлади.
4. Турли ижтимоий тузумга мансуб давлатлар иштирокида тузилган халқаро ташкилотларда турли

⁴ Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов.—Т.1.—М., 1996.—С.167

ижтимоий тузумдаги давлатларнинг тинч-тотув яшаш тамойили ҳал қилувчи рол ўйнайди. Бу тамойил умумий халқаро ташкилотларга тааллуқли даражада бу ташкилотларга янги аъзолар каби қабул қилиш чоғида тузумнинг хилма-хиллиги асосида камситишни тақиқлашни билдиради;

5. Халқаро ташкилотларнинг қарорлари тавсия характерида бўлади. Фақат шу ташкилотлар фаолиятининг ички масалалари бўйича қабул қилган қарорлар уларнинг низомига биноан мажбурийлик характерида эга;

6. Халқаро ташкилотлар уларнинг низоми асосида халқаро ҳуқуқий субектликнинг муайян ҳажмига эга бўлади.

Халқаро ташкилотлар одатда олий орган; ижарачи орган; маъмурий орган; махсус масалалар бўйича қўмита ва комиссияларни ўз ичига олади. Бир қатор ташкилотларда юридик органлар тузилиши ҳам кўзда тутилади. БМТ тизими ўз хусусиятига эга, у асосий ва ёрдамчи органларга бўлинади.

Халқаро ташкилотларнинг ҳуқуқ доираси унинг органлари ҳуқуқ доирасида намоён бўлади. Халқаро ташкилот билан унинг органлари ҳуқуқ доирасидагикики жиҳатни фарқлаб олмоқ лозим: ташкилот қарамоғида бўлган масалалар доирасида белгиловчи мавзу бўйича ҳуқуқ доираси ва ташкилотнинг унинг мавзу бўйича ҳуқуқ доирасига кирувчи масалалар бўйича ҳужжатларини белгиловчи ҳуқуқ доирасидир⁵.

Шунга асосан таъкидлаш керакки, ҳозирги кунда жаҳонда халқаро ташкилотларнинг энг йириги ва муҳими, ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий ва маданий кўлагига кўра универсал ташкилот бу –Бирлашган Миллатлар Ташкилотидир.

БМТ бош мақсади глобал хавфсизликни таъминлаш ва ушбу йўналишда ташкилот низомига кўра БМТ халқлар ва миллатлар ҳаракатларини мувофиқлаштириш маркази ҳисобланади⁶. Шунга кўра БМТ – дунёдаги умуминсоний манфаатлар асосида фаолият олиб борадиган энг нуфузли халқаро ташкилотдир.

Хулоса сифатида шуни таъкидламоқчимизки, БМТнинг мавқеи ва обрўси йил сайин ошиб бормоқда. Унга аъзо бўлишни ва аъзоликка қабул этилишини ҳар бир мустақил давлат ўзи учун тарихий ва фахрли бир масала деб билади. Чунки бундай воқеа ушбу давлат жаҳон демократик давлатлар ҳамжамиятига қабул қилинганидан, унинг сафидан муносиб жой эгаллаганидан далолат беради.

⁵ Xalqaro huquq: Ma'ruzalar kursi. //Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor A.X.Saidov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2012. – B.232.

⁶ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми ва Халқаро суд Статути.–Т.: БМТнинг Ўзбекистондаги ахборот маркази, 2002. –Б.15.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Тошкент: “Ўзбекистон” 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон
3. Халқ сўзи 2017-йил, 9-декабр.
4. А.Х. Саидов. Ўзбекистон ва инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. – Тошкент: “Адолат”, 2018, 240 бет